

DEUTSCHLAND WÄHREND DER RENAISSANCEZEIT ALS FOLIE FÜR THOMAS MANNS FAUSTUSROMAN

Sebastian BARTH,

Dozent,

Universität Heidelberg, Deutschland

Rezumat

De rând cu alți intelectuali ai timpului său, Thomas Mann (1875-1955), contemporan al lui Adolf Hitler, dar oponent ferm al regimului nazist, se întreabă care este cauza catastrofei suferite de Germania. Răspunsul la această întrebare îl găsim în romanul său de exil „Doctorul Faust” (apărut în 1947). În această lucrare, muzicianul Adrian Leverkühn simbolizează temperamentul și mentalitatea Germaniei. El își trăiește viața în anii de domnie al lui Wilhelm al II-lea și în Republica Weimariană.

După cum o atestă faimosul său discurs „Deutschland und die Deutschen”, ținut în februarie 1945, Th. Mann a înțeles bine când a început catastrofa Germaniei. E vorba încă de epoca Reformei Bisericii (sec. al XVI-lea) și a Umanismului. Multe dintre personalitățile germane de valoare din acele timpuri se regăsesc în roman, și anume Martin Luther, Albrecht Dürer sau Johann Georg Faust. Ultimul nume a fost luat ca titlu al romanului în cauză. Doar o singură personalitate a istoriei medievale a Germaniei apare în acest roman – regele Otto al III-lea. Viața acestuia anticipează atât catastrofa Germaniei, cât și declinul personajului central Adrian Leverkühn.

În eseu „Dürer” (apărut în 1928), Th. Mann îl prezintă pe faimosul pictor german Albrecht Dürer din punctul de vedere al filosofului Friedrich Nietzsche care a jucat un rol important în formarea intelectuală și estetică a scriitorului.

În lucrările lui Th. Mann, nu numai personalitățile germane, ci și limba sunt cele din epoca Reformei Bisericii și a Umanismului. Aceste etape ale istoriei Germaniei au fost folosite în operele lui Th. Mann ca factori determinanți, deoarece autorul consideră că revolta lui Martin Luther împotriva Bisericii romane ar fi pus începutul catastrofei Germaniei în următorii 400 de ani. La baza romanului „Doctorul Faust”, este pusă legenda despre vrăjitorul necunoscut Faust, contemporan a lui Martin Luther, care l-a provocat pe Diavol. În lucrare, Th. Mann compară epoca lui Luther cu epoca în care trăiește el însuși și începe să scrie romanul „Doctorul Faust”. E vorba de anul 1943.

În general, personajele create de Mann, așa ca Leverkühn și naratorul Serenus Zeitblom, nu sunt simple întruchipări ale personalităților din trecut – Luther sau Erasmus. Procedura întrebuițată de autor, în acest caz, este mult mai ambițioasă: ambele personaje și întreg romanul se prezintă drept un conglomerat structurat de surse și motive.

Abstract

Like many intellectuals of his time, Thomas Mann (1875–1955) asked himself – as a German contemporary of Adolf Hitler (1889–1945), but a resolute opponent of the Nazi-regime, where to search for the source of the German catastrophe. The answer can be found in his late exile novel „Doktor Faustus” (1947). The fictional musician Adrian Leverkühn is the incorporation of Germany’s mental and psychological disposition. His life is put in the age of Emperor Wilhelm II and the Weimar Republic. As he tells in his famous speech „Deutschland und die Deutschen” (February 1945), it is clear for Thomas Mann when the German disaster started – in the time of the Reformation and humanism. A lot of important persons of that time can be found in the novel, such as Martin Luther, Albrecht Dürer or Johann Georg Faust, who gave the novel its name. Only one figure of the German medieval history appears in „Doktor Faustus”, emperor Otto III. In his life, both the German catastrophe and Adrian’s decline are anticipated.

In his essay „Dürer” (1928), Mann sees the famous German painter (1471–1528) from the point of view of the philosopher Friedrich Nietzsche, who was essential for the author’s aesthetic and intellectual basis. Not only the persons but also the language and names refer to humanistic and reformation Germany, so the 14th and 15th century was used like a foil by the author for his late novel, which is shown beneath. Mann chooses this époque because he declares Martin Luther’s rebellion against Rome to the base of the beginning of Germany’s breakdown during the next 400 years. According to a popular belief, Faust, who was an obscure magician and a contemporary of Luther, provoked the devil. Mann compares that time with the time in which he lived himself, especially while writing the novel (since 1943). Generally, the characters created by Mann such as Leverkühn and the narrator Serenus Zeitblom are no mere incorporations of reformation figures like Luther or Erasmus – the author’s procedure is much more ambitious: both his characters and his whole novel are complex conglomerations of numerous sources and motives.

1. Einleitung

In Thomas Manns Roman „Doktor Faustus” aus dem Jahre 1947 können aufgrund seiner Vielschichtigkeit verschiedene Aspekte in das Zentrum des Interesses gerückt werden: Erstens die Betrachtung des Werkes als Künstlerroman – im Zentrum des Erzählten steht die Lebensgeschichte des Musikers Adrian Leverkühn¹, zweitens als Faustroman – der Titel verweist

¹Vgl. dazu den Untertitel: „Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde” //Mann, Thomas. *Doktor Faustus*. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt

auf eine mystische, historische und literarische Figur mit einer langen Tradition² sowie drittens als Gesellschaftsroman, weil Thomas Mann die Personen und Umgebung des Protagonisten während Adrians fiktiver Lebenszeit – 1885³ bis 1940⁴ – durch sein Erzählmedium Serenus Zeitblom beschreiben lässt: Studenten und Professoren in Halle und Leipzig, Intellektuelle und Wohlhabende in München. Diese Untersuchung beschäftigt sich jedoch mit einem vierten Aspekt: die Betrachtung des „Doktor Faustus“ als Deutschlandroman⁵. Der Erzähler beginnt⁶, wie Thomas Mann selbst, am 23. Mai 1943 mit der Niederschrift der fiktiven Biographie beziehungsweise des Romans, zu einer Zeit also, in der Deutschland im Zweiten Weltkrieg, angetrieben von der nationalsozialistischen Diktatur, seinem Ende entgegensteht. Der Leser wird im Roman wiederholt, meistens zu Beginn der Kapitel, mit der aktuellen Lage im Kriege konfrontiert: „Die Zeit, von der ich schreibe, war für uns Deutsche eine Ära des staatlichen Zusammenbruchs, der Kapitulation, der Erschöpfungsrevolte und des hilflosen Dahingebenseins in die Hände der Fremden.“⁷ Parallel zum Niedergang Deutschlands verläuft die Geschichte des Adrian Leverkühn, der mit dem Teufel einen Pakt schließt, um – anders als Goethes Faust – zu höchster Kreativität und künstlerischer Entfaltung, jedoch unter Verzicht auf Liebe, zu gelangen⁸ und einige Jahre nach der Infizierung mit Syphilis einen Zusammenbruch erleidet und stirbt. Wenn man nun von der These ausgeht, dass der Weg Deutschlands und Adrian Leverkühns Schicksal einhergehen, genügt es nicht, sich auf die fiktive Lebenszeit des Protagonisten zu beschränken. Thomas Manns später Roman ist reich an Namen und Motiven, die auf die deutsche Vergangenheit verweisen. Da Leverkühn Musiker ist, gibt es vielfache Anklänge und Nennungen berühmter Musiker verschiedener Epochen, unter anderem Beethoven, Bach, Mozart, Wagner und Richard Strauß⁹. Der älteste historische Bezugspunkt ist Kaiser Otto III. (um 980–1002); ansonsten ist auffällig, dass es zahlreiche Anspielungen auf die Zeit des Humanismus und der Reformation in Deutschland gibt. Es wird zum Beispiel der sagenumwobene Johann Georg Faust¹⁰ genannt; er begegnet dem Leser bereits im Titel des Romans, außerdem gibt es zahlreiche Anspielungen auf das sogenannte „Faust-Volksbuch von 1587“¹¹. Der Wittenberger Reformator Martin Luther¹² als wohl berühmteste Gestalt seiner Epoche kommt im Roman mehrfach vor – zunächst in der Figur des Hallenser Professors Ehrenfried Kumpff als Lutherparodie¹³ sowie Leverkühns zunehmend lutherische Sprechweise, vor allem am Ende des Romans. Zudem ist die Gegend um Adrians Heimatstadt Kaisersaschern „etwas südlich von Halle“¹⁴ in Mitteldeutschland die „Kerngegend“ der Reformation. Eine weitere bedeutende Person dieser Zeit, dessen Werk sich Thomas Mann bedient, ist der vielseitig begabte bildende Künstler Albrecht Dürer. Teile seines Œuvre dienen als Vorlage für die Beschreibung einiger Figuren im Roman, zum Beispiel der Eltern des Protagonisten¹⁵. Außerdem

von einem Freunde (Große Kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke–Briefe–Tagebücher. Hrsg. von Heinrich Detering, Eckhard Heftrich, Hermann Kurzke et al., Bd. 1). Frankfurt/Main, 2007. S. 5. Im Folgenden zitiert als GKFA Bd. 10.1 für den Textband, für den Kommentar Bd. 10.2.

²An dieser Stelle seien das sogenannte „Faust-Volksbuch“ von (Historia von D. Johann Fausten) sowie die Bearbeitungen des Stoffs von Christopher Marlowe, Gotthold Ephraim Lessing, Friedrich Maximilian Klingler, Johann Wolfgang von Goethe, Christian Dietrich Grabbe und Heinrich Heine genannt.

³GKFA Bd. 10.1. Kap. III. S. 22.

⁴Ebd., Nachschrift, S. 738.

⁵Die hier vorgenommene Tetrade folgt im Wesentlichen Kurzke, 1997. S. 276–280.

⁶GKFA Bd. 10.1, Kap. I, S. 11, vgl. Kommentarband S. 174.

⁷Ebd., Kap. XXXIII, S. 488.

⁸Ebd., Kap. XXV, S. 323–365.

⁹Zu Thomas Manns musikhistorischen und musiktheoretischen Quellen vgl.: Bergsten, Gunilla: Thomas Manns Doktor Faustus. Untersuchungen zu den Quellen und zur Struktur des Romans. Lund, 1963. S. 90–109.

¹⁰Mahal, 1997, S. 9–12.

¹¹Erläuterungen liefert Hermanns, 1994, S. 163–203.

¹²Zu Thomas Manns Lutherbild und Lutherrezeption siehe Hamacher, 1996 sowie Schneider, 2005.

¹³GKFA Bd. 10.1, Kap. XII, S. 137–146.

¹⁴Ebd., Kap. VI, S. 55.

¹⁵Mann Ein Leben, 1994, S. 396; Vgl.: Schneider, 2005, S. 182.

werden zahlreiche Humanisten aus der Zeit um 1500 genannt; der Erzähler Zeitblom selbst stellt sich als „Nachfahre der deutschen Humanisten aus der Zeit der „Briefe der Dunkelmänner“, eines Reuchlin, Crotus von Dornheim, Mutianus und Eoban Hesse“¹⁶ vor.

Der Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Ergründung der Frage, warum der Autor Personen, Namen und Stimmung der Zeit um 1500 für seinen Faustusroman aussucht, die seinem „Parsifal“¹⁷ gleichsam als Folie dienen und, wie die Untersuchung als Quintessenz zeigen möchte, als Grundstein der deutschen Misere fungieren. Anhand dieser These soll herausgearbeitet werden, welche Ansichten die Forschung vertritt. Die besondere Rolle Ottos III. wird dargestellt. Die Beispiele von Thomas Manns Essays „Dürer“¹⁸ aus dem Jahre 1928 und „Deutschland und die Deutschen“¹⁹ (1945) sollen beweisen, dass sein Deutschlandbild im „Doktor Faustus“ keine singuläre Erscheinung im Gesamtwerk darstellt.

2. Forschung

Die Fülle an Forschungsliteratur zum „Doktor Faustus“ macht es beinahe unmöglich, ein Gesamtbild der Forschungsergebnisse zu zeichnen. Es können an dieser Stelle deshalb lediglich die wichtigsten Tendenzen der Literatur in Bezug auf die Lesart des Romans als Deutschlandroman im Hinblick auf die angesprochenen, hier relevanten Aspekte vorgestellt werden. Es muss betont werden, dass Thomas Manns später Roman in der Forschung seit seinem Erscheinen bezüglich seiner Aussage und Konzeption stets umstritten gewesen ist. Reich-Ranicki sieht die Mängel des Romans schon in seiner Anlage, denn er sei nicht wie Manns frühere Romane „aus ganz bescheidenen Anfängen erwachsen“²⁰, sondern sei von diesem seit Arbeitsbeginn als ein großes Romanprojekt mit vielerlei Ebenen geplant gewesen. Adornos Unterstützung, der Thomas Mann mit der Zwölftonmusik vertraut machte, wird als störend bezüglich der Struktur des Romans gewertet²¹. Bollenbeck negiert die epische Integrationsfähigkeit des Erzählens, das die „Doppellast eines EPOCHEROMANS und eines Lebens- und Geheimwerks“²² für vom Autor zu Recht in Frage gestellt ansieht, und erachtet die „gewünschte Polyphonie der Isotopien für gescheitert“²³.

Entgegen neuerer Forschungsmeinungen, die in den Hintergrund stellen, wie der Roman zu deuten sei, und das schlichte „Lesen“²⁴ in den Mittelpunkt rücken, können Thomas Manns Verwendung der Quellen sowie die Hintergründe seiner Konzeption jedoch nicht außer Acht gelassen werden, um sein Bild des „fehlgegangenen gute[n]“²⁵ Deutschlands im „Doktor Faustus“ verstehen zu wollen. Schon Gunilla Bergsten²⁶ beschäftigt sich in ihrer Arbeit von 1963 ausführlich mit den Quellen und weist vielfache Bezüge nach. Lieselotte Voss²⁷ folgt Bergstens Weg, erweitert dabei den Blick auf die Schauplätze, die Romanfiguren und die Zeitebenen und hat außerdem Zugriff auf eine größere Fülle an Handschriftlichem von Thomas Mann²⁸. Ulrike Hermanns²⁹ und Thomas Schneider³⁰ vertiefen dies und beschäftigen sich ausführlich mit einzelnen relevanten Quellen und Manns Bezügen zu ihnen. Bernd Hamacher widmet sich speziell Thomas Manns

¹⁶GKFA Bd. 10.1, Kap. I, S. 12. Bezüglich Johannes Reuchlins Lebensdaten irrt der Kommentarband [GKFA Bd. 10.2, S. 177]. Er lebte von 1455 bis 1522, siehe Schwab, 1998, S. 293–295.

¹⁷Thomas Mann an seinen Sohn Klaus (27. April 1943) // Mann, 1963, S. 309.

¹⁸Mann, 1974, S. 230–233.

¹⁹Mann, 1974, S. 1126–1148.

²⁰Reich-Ranicki, 2004, S. 61.

²¹Ebd., S. 63–64.

²²Bollenbeck, 2001, S. 35.

²³Ebd., S. 52.

²⁴Stellvertretend sei hier genannt: Petersen, 2007.

²⁵Mann, 1974, S. 1126–1148, hier S. 1146.

²⁶Bergsten, 1963.

²⁷Voss, 1975.

²⁸Lieselotte Voss hatte, anders als Bergsten, Zugang zu Thomas Manns Notizenkonvolut zum „Doktor Faustus“. Dieser standen dennoch Manns Bibliothek sowie eine Mappe mit Notizen zum Faustprojekt zur Verfügung. Siehe Voss: Die Entstehung, S. 4.

²⁹Hermanns, 1994.

³⁰Schneider, 2005.

Verhältnis zu Martin Luther³¹, vor allem im Hinblick auf das letzte geplante Werk, „Luthers Hochzeit“. Eine besondere Rolle kommt einem Aufsatz von Hans Rudolf Vaget zu; er konzentriert sich vor allem auf die Bedeutung von Kaisersaschern und Kaiser Otto III., die von vielen Interpreten ignoriert oder verkannt wird³².

3. Otto III. und Kaisersaschern

Bevor die Bezüge zu Humanismus- und Reformationszeit näher betrachtet werden, muss zunächst der einzige bedeutende Hinweis auf die hoch- und spätmittelalterliche Zeit sowie „der historische Fixpunkt, der am weitesten in die Geschichte Deutschlands zurückreicht“³³, genannt werden. Eine scheinbar beiläufige Bemerkung, die als beispielhaft und vorausdeutend auf Adrian zu Beginn des sechsten Kapitels, bei der Beschreibung von Serenus' Heimatstadt, genannt wird: „Sie [gemeint ist Kaisersaschern] hat Schloss und Dom, und in diesem zeigt man das Grabmahl Ottos III., Enkel der Adelheid und Sohnes der Theophano, der sich Imperator Romanorum und Saxonicus nannte, aber nicht, weil er Sachse sein wollte, sondern im Sinne, wie Scipio den Beinamen Africanus führte, also weil er die Sachsen besiegt hatte. Als er im Jahre 1002 nach seiner Vertreibung aus dem geliebten Rom in Kummer gestorben war, wurden seine Reste nach Deutschland gebracht und im Dom von Kaisersaschern beigesetzt – sehr gegen seinen Geschmack, denn er war das Musterbeispiel deutscher Selbst-Antipathie und hatte sein Leben lang unter seinem Deutschtum gelitten“³⁴.

Es ist sicherlich kein Zufall, dass Thomas Mann die wirkliche Begräbnisstätte von Aachen³⁵ in das fiktive Kaisersaschern verlegt; Otto III. begegnet dem Leser an späterer Stelle – ohne explizit genannt zu werden – noch einmal: Adrian lebt den Großteil seines Lebens bis zu seinem Zusammenbruch im fiktiven Pfeifferring, das von Forschern als das reale, oberbayrische Polling identifiziert worden ist³⁶ – jener Stadt, in der im Jahre 1002 der bayrische Herzog Heinrich den aus Italien kommenden Zug mit dem Leichnam Ottos III., der die Erneuerung des römischen Reiches, mit dem Zentrum in Rom, in den Mittelpunkt seiner Politik gerückt hatte, in Empfang nahm³⁷ – was die Forschung nach bisheriger Sichtung übersehen hat. Es ist legitim, die Frage aufzuwerfen, warum gerade dieser Kaiser als Fixpunkt gewählt wird. Thomas Manns „Doktor Faustus“ kann als Roman über die Geschichte des fehlgegangenen Deutschlands angesehen werden; er spannt den Bogen von beinahe tausend Jahren deutscher Geschichte von Otto III. zu Hitler. Vaget folgend, wird in Ottos Weg des Scheiterns die deutsche Katastrophe antizipiert. Gleichzeitig lebte dieser in einer Sphäre des ursprünglichen „deutschen Universalismus“³⁸. Als „Musterbeispiel deutscher Selbst-Antipathie“³⁹ nimmt er Adrians Weg vorweg und lässt Otto III. dabei als Paradigma fungieren: nach Thomas Manns Verständnis ist im deutschen Wesen ursprünglich Universalismus angelegt, der in Verbindung mit „deutscher Unweltlichkeit“⁴⁰ steht und auf diese Weise ein „Seelenbild“ abgibt, dem „etwas von stiller Dämonie anhaftet“⁴¹. Adrian, der das Schicksal Deutschlands symbolisch auf sich nimmt, weil er als die Verkörperung der geistigen und psychologischen Anlagen Deutschlands anzusehen ist, kann also nur durch Otto III., der wie Adrian

³¹Hamacher, 1996.

³²Vaget, 1977, S. 200–235.

³³Ebd., S. 219.

³⁴GKFA Bd. 10.1, Kap. VI, S. 56–57.

³⁵Schwarz, 2006, S. 22.

³⁶Mann, 1974, S. 398. Thomas Manns Mutter Julia verbrachte auf dem Hof der Familie Schweighardt ihre letzten Lebensjahre. Seine Schwester Carla nahm sich dort das Leben. Im Faustusroman begegnet dies dem Leser in der Geschichte der Figur Clarissa Rodde. Vgl. Bergsten, 1963, S. 23–28.

³⁷Schwarz, 2006, S. 20 und 22.

³⁸Vaget, 1977, S. 219.

³⁹GKFA Bd. 10.1, Kap. VI, S. 57.

⁴⁰GW XI, S. 1129. Die 1945 gehaltene Rede ist zeitlich also in die Entstehungszeit des „Doktor Faustus“ (1943–1947) einzuordnen. Eine Zeittafel zu Thomas Manns Leben und Werk bietet Schröter, Klaus: Thomas Mann (Rowohlts Monographien, hrsg. von Wolfgang Müller u. Uwe Naumann). Überarb. Neuausgabe Reinbek bei Hamburg, 2005, S. 181–182.

⁴¹Beide Zitate GW XI, S. 1129.

ursprünglichen, deutschen Universalismus in sich trägt, verstanden werden. Somit ist Vagets These zu unterstützen, dass der Kaiser – auch als Namensgeber von Kaisersaschern – eine verdeckte Schlüsselfigur im Roman ist⁴². Ein zentraler Satz, „Wo ich bin, da ist Kaisersaschern“⁴³, enthält demnach: „Wo ich bin, da ist Otto III.“⁴⁴.

4. Deutschland, die Humanisten und die Reformation

Der im Abschnitt 3 behandelte Kaiser-Otto-Kaisersaschern-Komplex stellt, wie herausgearbeitet worden ist, ein bedeutendes Element bei der Interpretation von Thomas Manns Faustusroman dar. Jedoch erschöpft sich die Ergründung der Deutschlandfrage nicht darin, denn dafür gibt es im gesamten Roman zu viele Anspielungen auf die Zeit der Reformation in Deutschland. Stellvertretend genannt seien an dieser Stelle die Namen Erasmus von Rotterdam (ca. 1469–1536), Martin Luther (1483–1546), Faust (um 1480 – um 1540), Albrecht Dürer (1471–1528), Philipp Melanchthon (1497–1560), Ulrich von Hutten (1488–1523) und der „Hexenhammer“ (1486 Erstdruck, eigentlich „Malleus Maleficarum“, verfasst von Heinrich Institoris und Jakob Sprenger), als Repräsentanten der Zeit um 1500. Im Folgenden werden Manns Sicht auf diese Epoche durch zwei Essays, „Dürer“ (1928) und „Deutschland und die Deutschen“ (1945), betrachtet.

4.1. „Dürer“

Der Aufsatz „Dürer“ aus dem Jahre 1928, der im Rahmen von Thomas Manns „German Letter“ als letzter erschien⁴⁵, könnte aufgrund seines Titels den berechtigten Eindruck entstehen lassen, dass in diesem Essay die historische Person, der Nürnberger Maler Albrecht Dürer, der als „Konnektiv zwischen dem alten und neuen Lebensgefühl“⁴⁶, also zwischen Mittelalter und Neuzeit, fungiert, im Mittelpunkt steht und der Autor über seine Werke referiert und sie interpretiert. Jedoch bringt Mann Dürer a priori in Verbindung mit dem Philosophen Friedrich Nietzsche (1844–1900), der zusammen mit Richard Wagner und Arthur Schopenhauer als äußerst wichtige Basis für Thomas Manns ästhetische und philosophische Grundlagen anzusehen ist⁴⁷. Den Grund dafür liefert der Autor im Aufsatz selbst: „Durch das Medium Nietzsche’s habe ich Dürers Welt zuerst erlebt, geahnt, geschaut [...]“⁴⁸. Auch wenn er bei dem Philosophen den Namen des Nürnberger Malers nicht vorfinde, müsse er zwangsläufig bei Nietzsches Äußerungen über Schopenhauer und dessen Männlichkeit an Dürer denken und verleiht diesem Gedanken Nachdruck, indem er Goethes Worte über diesen zitiert⁴⁹. Für Thomas Mann reiht sich Dürer ein in die Riege der für ihn größten Denker und Persönlichkeiten der deutschen Geistesgeschichte – „Dürer, Goethe, Schopenhauer, Nietzsche, Wagner“⁵⁰. Die Assoziation Dürer – Nietzsche wird fortgesetzt; Nietzsches „seelische Voraussetzungen und Ursprünge aber der ethischen Tragödie seines Lebens [...] mit dem geistigen Opfertode als herz- und hirnerreißendem Abschluss – wo anders sind sie zu finden als in dem Protestantismus des Naumburger Pastorssohnes, als in jener nordisch-deutschen, bürgerlich-dürerisch-moralischen Sphäre [...]?“⁵¹ Ein Zitat Nietzsches dient als Legitimation für Manns Interpretation: „Mir behagt an Wagner“, schreibt er im Oktober 1868 an Rohde, „was mir an Schopenhauer behagt: die ethische Luft, der faustische Duft, Kreuz, Tod und Gruft“⁵².

„Kreuz, Tod und Gruft“ wird als „weiteres Wesenselement der dürerisch-deutschen Charakterwelt“ verstanden, die „innig verschränkt sei“ mit „(...) faustischer Melencolia (...)“⁵³. Hiermit

⁴²Vaget, 1977, S. 218.

⁴³GKFA Bd. 10.1, Kap. XXV, S. 330.

⁴⁴Vaget, 1977, S. 220.

⁴⁵Heine *et alii*, 2004, S. 130 und 192.

⁴⁶Hermanns, 1994, S. 63.

⁴⁷Als Beispiel für die zahlreiche Literatur über Thomas Mann und Nietzsche kann Kurzke, Hermann: Thomas Mann. Epoche, S. 113–117 genannt werden. Zu Nietzsche im „Doktor Faustus“ vgl. Hermanns, 1994, S. 249–286.

⁴⁸GW X, S. 230.

⁴⁹Ebd., S. 230: „Ihr festes Leben und Männlichkeit,/Ihre innere Kraft und Ständigkeit.“

⁵⁰Ebd., S. 230.

⁵¹Ebd., S. 231.

⁵²Ebd., S. 231.

⁵³Alle Zitate ebd., S. 231.

spielt er auf einen der drei Meisterstiche Dürers⁵⁴ aus dem Jahre 1514 an, der dem Leser im „Doktor Faustus“ in Kapitel XII, bei der Beschreibung von Adrians Zimmer während seiner Hallenser Zeit begegnet: „Darüber an der Wand war mit Reißnägeln ein arithmetischer Stich befestigt, den er in irgend einem Altkramladen aufgetrieben: ein sogenanntes magisches Quadrat, wie es neben dem Stundenglase, dem Zirkel, der Waage, dem Polyeder und anderen Symbolen auch auf Dürers „Melencolia“ erscheint. Wie dort war die Figur in sechzehn arabisch bezifferte Felder eingeteilt, so zwar, dass die 1 im rechten unteren, die 16 im linken oberen Felde zu finden war; und die Magie – oder Kuriosität – bestand nun darin, dass diese Zahlen, wie man sie auch addierte, von oben nach unten, in die Quere oder in der Diagonale, immer die Summe 34 ergaben“⁵⁵.

Offensichtlich dient dieses magische, mystische Zahlenquadrat als Symbol für das Bild Manns dieser Zeit und ist exemplarisch für die Beschreibung eines „faustischen“ Milieus. Die Verbindung zum Roman von 1947 ist hiermit hergestellt.

Im Folgenden wird Dürer von Mann die Eigenschaft der Meisterlichkeit zugesprochen und gepriesen, welche „das edelste nationale Begriffsgut unter allen“⁵⁶ sei. Er schließt mit den Worten: „An Dürer denken heißt Lieben, Lächeln und Sicherinnern. Es heißt: Besinnung auf Tiefstes und Überpersönlichstes [...]. Es ist Geschichte als Mythos, Geschichte die immer Fleisch ist und Gegenwart“⁵⁷.

Thomas Manns kurzer Aufsatz über Dürer enthält, obwohl er fünfzehn Jahre vor Schreibbeginn am Faustroman erschienen ist, bereits viele Zusammenhänge und Motive, die dem Leser dort begegnen. Friedrich Nietzsche als den Roman dominierende Gestalt, dessen Name in einem Roman, in dem zahlreiche Personen der deutschen Geschichte auftauchen, außer den bereits mehrfach genannten Humanisten und Reformatoren und den vielen Musikern auch Schriftsteller wie Grimmelshausen, Brentano und Goethe, an keiner Stelle genannt wird⁵⁸. Albrecht Dürer begegnet dem Leser an mehreren Stellen im Roman: einerseits explizit, wie die oben genannte Textstelle zeigt, andererseits implizit, wie das Beispiel von Thomas Manns Verwendung einzelner Werke des Künstlers zeigt: die Gestaltung von Figuren nach Vorlagen von Gemälden und Kupferstichen des Malers⁵⁹, die hauptsächlich zusammen mit den lutherisch inspirierten Namen⁶⁰ ein altdeutsch gefärbtes, das sechzehnte Jahrhundert vergegenwärtigendes Kolorit entstehen lassen, das die Schlussfolgerung nahelegt, dass das humanistisch-reformatorische Deutschland, das Deutschland der Sprache Luthers und der Gemälde, Skizzen, Holzschnitte und Kupferstiche Dürers, als Folie für Thomas Manns Faustusroman dienen.

4.2. „Deutschland und die Deutschen“

Warum wird ausgerechnet diese Epoche als Ursache für das deutsche Scheitern gewählt? Mit Hilfe einer Rede Thomas Manns aus dem Jahre 1945⁶¹ kann der Versuch unternommen werden, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Hier bezeichnet der Lübecker Protestant die Reformation, beginnend mit Luthers Thesenanschlag 1517, als „Anbruch der neuen Zeit“⁶², die jedoch keineswegs nur positiv konnotiert ist, sondern bildet im Gegenteil die Grundlage für das Scheitern Deutschlands in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Was im „Doktor Faustus“ episch

⁵⁴Eberlein, 2006, S. 111–121.

⁵⁵GKFA Bd. 10.1, Kap. XII, S. 138. Eine Abbildung dieses Kupferstichs ist in *Und was*, 1997, S. 209.

⁵⁶GW X, S. 232.

⁵⁷Ebd., S. 232–233.

⁵⁸Koopmann, 2001, S. 487. Die Rolle Friedrich Nietzsches im „Faustus“ ist oft diskutiert worden. Koopmann bietet eine Einführung und knappe Interpretation.

⁵⁹Vgl. Anm. 15: Adrians Eltern sind nach Dürers „Philipp Melanchthon“ und „Bildnis einer Deutschen aus Venedig“ gezeichnet, sein Onkel Nikolaus Leverkühn nach dem „Baumeister Hieronymus von Augsburg“ und dessen Haus in Kaisersaschern nach Dürers Wohnhaus in Nürnberg, schließlich Adrian selbst, nach seinem Zusammenbruch, als „Schmerzensmann“. Thomas ein Leben, S. 395–396. Vgl. Schneider, 2005, S. 182.

⁶⁰Eine Übersicht bietet Bergsten, S. 41–43. Als einige wenige Beispiele können an dieser Stelle die Namen Schlaginhausen, Scheurl, Schneidewein, Zeitblom und Ölhafen genannt werden.

⁶¹Hamacher, S. 57. Die Rede wurde also während der Arbeit am „Doktor Faustus“ gehalten.

⁶²GW XI, S. 1130.

verarbeitet wird, antizipiert dieser Aufsatz: „Unser größtes Gedicht, Goethe’s „Faust“, hat zum Helden den Menschen an der Grenzscheide von Mittelalter und Humanismus, den Gottesmenschen, der sich aus vermessenem Erkenntnistriebe der Magie, dem Teufel ergibt. Wo der Hochmut des Intellekts sich mit seelischer Altertümlichkeit und Gebundenheit gattet, da ist der Teufel. Und der Teufel, Luthers Teufel, Faustens Teufel, will mir als eine sehr deutsche Figur erscheinen, das Bündnis mit ihm, die Teufelsverschreibung, um unter Drangabe des Seelenheils für eine Frist alle Schätze und Macht der Welt zu gewinnen, als etwas dem deutschen Wesen eigentümlich Nahe liegendes. Ein einsamer Denker und Forscher, ein Theolog und Philosoph in seiner Klausur, der aus Verlangen nach Weltgenuss und Weltherrschaft seine Seele dem Teufel verschreibt, - ist es nicht ganz der rechte Augenblick, Deutschland in diesem Bilde zu sehen, heute, wo Deutschland buchstäblich der Teufel holt?“⁶³

Mann geht noch einen Schritt weiter: die Reformation sei, wie später die Auflehnung gegen das napoleonische Frankreich, eine nationalistische Freiheitsbewegung gewesen⁶⁴; jedoch schränkt er die deutsche Interpretation des Freiheitsbegriffes ein, indem er erklärt, dass der deutsche Freiheitsbegriff stets nach außen gerichtet sei, in Abgrenzung zu Außenstehendem, was damit begründet wird, dass die Deutschen nie eine Revolution gehabt hätten, die den Begriff der Freiheit mit der Nation verbunden hätte⁶⁵ - daher sei die Freiheit in Deutschland „landfremd“⁶⁶. Explizit nennt er das Aufbegehren gegen Rom eine „Befreiungstat, [bei der] [...] der Teufel [...] seine Hand im Spiel hatte“⁶⁷ und bezeichnet die darauffolgende religiöse Spaltung des Abendlandes als „ausgemachtes Unglück“⁶⁸.

Als einerseits geistig Verwandte der Reformatoren, andererseits als Gegenspieler auf einer anderen Ebene, sind die Humanisten anzusehen, die durch ihre intensive Beschäftigung mit antiken Texten und ihre großen Verdienste auf philologischem Gebiet die Übersetzung der Bibel aus den Originalsprachen möglich gemacht haben. Die meisten von ihnen, zum Beispiel Reuchlin, Brant oder Erasmus, blieben katholisch; es gab jedoch auch Humanisten, die sich auf die Seite der Reformatoren begaben, zum Beispiel Melanchthon und Hutten. Erasmus von Rotterdam, im Gegensatz zum „gewaltig innerliche[n] Grobian von Wittenberg“, sei „ein skeptischer Humanist von wenig Innerlichkeit“⁶⁹ gewesen, der die schrecklichen Folgen der Reformation vorausgesehen habe und, im Gegensatz zu Luther, gegen das blutige Nachspiel der Trennung von Rom eintrat. Der Antagonismus zwischen Luther und Erasmus kann aus Thomas Manns Sicht als Gegenüberstellung von Reformation und Humanismus angesehen werden. Zwischen ihnen steht der Humanist Ulrich von Hutten, der sich Luther und den Reformatoren anschloss⁷⁰. Wie vielfach nachgewiesen worden ist, hat sich Thomas Mann vor und während der Niederschrift des „Doktor Faustus“ mit David Friedrich Strauß’ Biographie über Ulrich von Hutten sowie zuvor mit Erasmus von Rotterdams „Lob der Torheit“ in der deutschen Übersetzung beschäftigt⁷¹. Dass Thomas Manns Verständnis von Humanismus jedoch nicht auf die geistesgeschichtliche Epoche beschränkt bleibt, sondern vielmehr als ästhetisches Prinzip der Geisteshaltung ansieht, zeigt der Roman in Gestalt des Hallenser, Systematik lesenden⁷² Professors Ehrenfried Kumpf, der sich dem „ästhetischen

⁶³Ebd., S. 1131.

⁶⁴Ebd., S. 1136.

⁶⁵Ebd., S. 1137.

⁶⁶Ebd., S. 1137.

⁶⁷Ebd., S. 1142.

⁶⁸Ebd., S. 1142.

⁶⁹Beide Zitate ebd., S. 1142.

⁷⁰Hermanns, S. 135-143. Hier wird Thomas Manns Humanismusbegriff, der sich über die historische und geistesgeschichtliche Epoche hinwegsetzt und eher als ein Prinzip der Geisteshaltung verstanden wird, erläutert.

⁷¹GKFA Bd. 10.2, S. 64 und 175-177 sowie 334-335 und Mann, Thomas: Tagebücher 1940-1943. Hrsg. von Peter de Mendelssohn. Frankfurt/Main 1982, S. 581-591 und 990 zu Hutten. Insbesondere das Kapitel über die „Dunkelmännerbriefe“, das von Mann stark angestrichen wurde, beweist seine intensive Beschäftigung mit der Materie. Zur Erasmuslektüre, die zeitlich vor der Arbeit am „Faustus“ anzusetzen ist, siehe Hermanns, S. 143.

⁷²GKFA Bd. 10.1, Kap. XII, S. 141.

Humanismus abwendig gemacht“ habe, nachdem er sich als junger „Student unserer klassischen Dichtung und Philosophie [...] rühmte [...], alle „wichtigeren“ Werke Schillers und Goethes auswendig gewusst zu haben“ und sich der „Paulinischen Botschaft von Sünde und Rechtfertigung“ zuwandte⁷³. Jedoch kommt die Beschäftigung mit dem Gegensatz und der Gegenüberstellung zwischen Reformation und Humanismus in zwei weiteren, weitaus wichtigeren Figuren des Romans zum Ausdruck, die im folgenden Kapitel dargestellt werden: Adrian Leverkühn und Serenus Zeitblom.

5. Adrian = Luther und Serenus = Erasmus?

Auf den ersten Blick scheinen der weltliche Künstler Adrian und der impulsive Reformator Martin Luther keine Gemeinsamkeiten aufzuweisen. Bei näherer Betrachtung fallen dennoch einige signifikante Merkmale auf, die beiden eigen sind und die es vorzustellen gilt. Es wurde an früherer Stelle bereits die Herkunftsgegend in der Mitte Deutschlands genannt. Außerdem studieren beide Theologie – Luther in Wittenberg, Adrian in Halle – an derselben Universität⁷⁴. Dass Adrian, ungleich seinem Jugendfreund Zeitblom, evangelisch-lutherischer Konfession ist, verstärkt diese These; man könnte also behaupten, dass sich gewisse Züge und Eigenschaften von Martin Luther, in versteckter Form, bei dem Protagonisten von Thomas Manns Faustusroman wiederfinden lassen. Adrians lutherische Sprechweise in einigen Teilen des Werkes, sein von Serenus festgestellter, Professor Kumpf nachahmender Sprachduktus⁷⁵ in Adrians Brief, in dem er von seiner Begegnung mit Esmeralda in Leipzig berichtet und der mit dem schlichten Initial „L“ signiert ist, können ebenfalls als Anklänge an den Wittenberger Reformator verstanden werden. Berücksichtigt man abschließend die Aussagen über Luther aus „Deutschland und die Deutschen“, denen zufolge, wie im vorigen Kapitel dargestellt, die Taten des Reformators als der Beginn des deutschen Unglücks sowie einen Pakt mit dem Teufel darstellen, wird die These gestützt.

Der Vorname „Serenus“ kann beinahe als Anagramm von „Erasmus“ angesehen werden⁷⁶. Die Ähnlichkeiten mit diesem können fortgesetzt werden: Zeitblom ist wie der große Humanist Katholik, er studiert klassische Philologie, in Anlehnung an jenen, der diese Disziplin in der Frühen Neuzeit perfektioniert hatte. Der Narrator im „Doktor Faustus“ bezeichnet sich als dem Dämonischen, obgleich er dessen Existenz und Einfluss auf das Individuum nicht leugnet, „entschieden wesensfremd“⁷⁷ und begibt sich damit, ohne es explizit zu formulieren, auf die Seite des Erasmus, der ein „skeptischer Humanist von wenig Innerlichkeit“⁷⁸ gewesen sei. Seine Selbstcharakterisierung als „Gelehrter und conjuratus des „Lateinischen Heeres“⁷⁹ verdeutlicht seine Selbstsicht als Humanist.

Obgleich die oben genannten Argumente die Schlussfolgerung erlauben, an einer Dichotomie festzuhalten, darf diese jedoch keineswegs so starr sein, wie eben dargestellt, wofür es zahlreiche Gründe gibt. Die spärlichen Züge Luthers, die Adrian eigen sind, stellen nur einige der vielen Facetten dar, welche die Figur aufweist. Es wurde bereits auf die Ähnlichkeiten zwischen ihm und Nietzsche hingewiesen, daher sollen einige zentrale Übereinstimmungen an dieser Stelle genügen: sie kommen beide aus derselben mitteldeutschen Gegend, sie erreichen das gleiche Lebensalter und sterben am selben Tag⁸⁰. Vor allem ist beiden das Bordellerlebnis während ihrer studentischen Jahre gemein, jeweils im Alter von etwa zwanzig Jahren, das in beiden Fällen die Basis für den geistigen und körperlichen Zusammenbruch am Ende des Lebens bildet⁸¹. Nicht nur Adrian erhält Züge des Philosophen, auch den Erzähler und diesen verbindet das Studium der klassischen Sprachen. Adrian Leverkühn als modernem Faust werden viele Eigenschaften des Protagonisten

⁷³Ebd., S. 142–143.

⁷⁴Im Zuge der Bildungsreformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden die Universitäten Wittenberg und Halle miteinander verbunden. Sie heißt heute Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

⁷⁵Ebd., Kap. XVI, S. 203 sowie Adrians darauffolgender Brief aus Leipzig, S. 204–211.

⁷⁶Schneider, S. 126.

⁷⁷GKFA Bd. 10.1, Kap. I, S. 12.

⁷⁸GW X, S. 1142.

⁷⁹GKFA Bd. 10.1, Kap. I, S. 12.

⁸⁰Hermanns, S. 252.

⁸¹Ebd., S. 252.

aus dem sogenannten „Faust-Volksbuch von 1587“ zugesprochen. Zum Beispiel ist wiederum die mitteldeutsche Herkunftsgegend zu nennen, außerdem sind beide Bauernsöhne, die an der Universität Theologie studieren, jedoch allmählich voller Zweifel bezüglich ihres Studienfaches sind⁸². Der Teufelspakt und die Dauer von vierundzwanzig Jahren stimmen ebenfalls überein⁸³. Außerdem verleiht Thomas Mann Adrian einige Redewendungen aus „Historia von D. Johann Fausten“, zum Beispiel im XXV. Teufels-Kapitel, wie „weißt du was so schweig“, „die elementa spekulieren“, „item“ oder „theologiam studieren“⁸⁴, die zusammen mit den bereits erwähnten Luther-Ausdrücken und Phrasen aus Hans Jacob Christoph von Grimmelshausens „Der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch“ von 1669 die hauptsächliche sprachliche Basis für die altdeutsche Färbung des „Doktor Faustus“ bildet⁸⁵.

Die genannten Beispiele dienen der Verdeutlichung, dass Thomas Mann die Figuren seines Deutschlandromans nicht nur nach einzelnen Vorbildern gestaltet hat, sondern viele Ideen aus verschiedenen Quellen und Erfahrungen zusammentrug, um einen Charakter anschaulich darzustellen. Am Beispiel des Adrian Leverkühn, der außer den bereits dargelegten Vorlagen Luther, Nietzsche und Faust-Volksbuch unter anderem Züge von Richard Wagner, Albrecht Dürer⁸⁶ und Thomas Mann selbst aufweist⁸⁷, wurde gezeigt, dass die einseitige Lutherinterpretation viel zu kurz greift, weil es neben den ausgeführten Parallelen auch zahlreiche Wesenszüge gibt, die die beiden voneinander trennen, wie zum Beispiel das Lebensalter oder den Gegensatz von Luthers Geselligkeit und Adrians Weltflucht. Serenus Zeitblom, der zwar einige Gemeinsamkeiten mit dem großen Humanisten Erasmus von Rotterdam hat, kann ebenso keineswegs als moderne Interpretation von diesem angesehen werden, weil er dafür als Lehrer zu bedeutungslos ist und sein Leben einer Person widmet anstatt für den Fortschritt der Menschheit in großem Stil zu sorgen. Als neben Adrian wichtigste Romanfigur hat er ebenfalls zahlreiche Vorbilder, unter anderem wiederum Friedrich Nietzsche und Thomas Mann⁸⁸. Dennoch haben die Beleuchtung der Wesenszüge Luthers in Adrian und des Erasmus in Serenus gezeigt, was die Gegenüberstellung von Reformation und Humanismus für die erste Hälfte des deutschen zwanzigsten Jahrhunderts als Interpretationsfläche bieten: protestantische Innerlichkeit, die mit dem Teufel im Bunde steht, und katholische Immunität gegen Dämonie, die aber weit davon entfernt ist, die deutsche Katastrophe aufhalten zu wollen oder gar in der Lage ist, dies zu tun. Obgleich sie sehr unterschiedlich gezeichnet sind, können die beiden Hauptpersonen in ihrer Rolle als Repräsentanten Deutschlands, von dem es keine zwei „gibt, ein böses und ein gutes, sondern nur eines, dem sein Bestes durch Teufelslist zum Bösen ausschlug“⁸⁹, gesehen werden.

6. Fazit

Eine Untersuchung über Thomas Manns Exilroman muss sich zwangsläufig damit begnügen, aufgrund der Vielzahl an Aspekten und Facetten, die Manns Alterswerk zu bieten hat, jeweils nur einen Teil dessen betrachten zu können, der als relevant empfunden wird. Diese Arbeit hat diese Einschränkung von Beginn an ernst genommen und sich daher auf die Mittelalter- und Reformationsbezüge konzentriert. Sie hat zum Ziel, aufzuzeigen, dass es vielerlei Bezüge zur deutschen Vergangenheit gibt und anhand ausgewählter Beispiele herausgearbeitet, welche Sichtweise Thomas Mann, mit Hilfe zweier Essays, auf diese Personen und Ereignisse hatte. Dabei war die Maxime, so sachlich wie möglich vorzugehen, denn Thomas Manns Verwendung des Materials bietet eine große Fläche für Interpretationen, die nicht hinreichend zu belegen sind, aber dennoch wert sind, genannt zu werden und vor allem untersuchungswert erscheinen. Um ein Beispiel zu nennen, kann man wiederum die historische Person Albrecht Dürer nennen. Ist es Zufall, dass

⁸²Bergsten, S. 57.

⁸³Ebd., S. 57.

⁸⁴GKFA Bd. 10.2, S. 531–533. Eine Übersicht bietet Bergsten, Gunilla: Thomas Manns Doktor Faustus, S. 55–60.

⁸⁵Ebd., S. 531–532.

⁸⁶Diese beziehen sich nicht auf die historische Person Dürer, sondern auf die Beschreibung Adrians bei seinem Zusammenbruch. Dürers „Schmerzensmann“ lieferte die bildliche Vorlage. Siehe Mann ein Leben, S. 395.

⁸⁷Eine synoptische Darstellung liefert Schneider, S. 292–294, hier S. 293.

⁸⁸Ebd., S. 294. Schneider nennt in der Tabelle auch die Quellen für die Namen.

⁸⁹GW XI, S. 1146.

Dürer, der mit seinen zahlreichen Kunstwerken die optische Folie für den Deutschlandroman bildet, als Prototyp eines deutschen Künstlers dargestellt wird, obwohl er ungarische Wurzeln hat⁹⁰ und Thomas Mann an ausgewählten Stellen im Roman, zum Beispiel für Adrians ungarische Mäzenin Madame de Tolna⁹¹, das Lexem „ungarisch“ verwendet oder sein ungarischer Kurztrip mit Rudolf Schwerdtfeger, nach dem sich die beiden duzen⁹²? Ein weiterer Komplex, der wie Kaisersaschern als Hintergrund für das mittelalterlich-rückständige Deutschland dargestellt wird ist der Pforzheim-Komplex, den es nach eingehender Sichtung des Materials ebenfalls noch zu untersuchen gilt. Das süddeutsche Pforzheim wird nur in einem Zusammenhang im Roman genannt: Clarissa Rodde, die auffallend große Ähnlichkeit mit Manns Schwester Julia hat und deren Lebensgeschichte sowie ihr tragisches Ende beinahe unmaskiert übernommen werden⁹³, begibt sich, als nicht allzu begabte Schauspielerin an ein Provinztheater nach Pforzheim, wo sie ein Verhältnis mit einem hiesigen „Coulissen-Habitué und Provinz-Viveur [... und] Rechtsanwalt“⁹⁴ eingeht, der sie wegen Erpressung in den Suizid treibt. Der Komplex wird erweitert, indem bekannt ist, dass der eingangs genannte Johannes Reuchlin⁹⁵ gebürtiger Pforzheimer ist, was Thomas Mann nachweislich wusste⁹⁶. Bedenkt man, dass Philipp Melanchthon gebürtig aus Bretten und Johann Georg Faust mutmaßlich aus Knittlingen, beides Ortschaften unweit von Pforzheim, kommen, verdichtet sich die Annahme, dass der Autor hier implizit eine zweite, „faustische“ Gegend geschaffen hat. Inwieweit Thomas Mann die Angaben über Melanchthon und Faust kannte, sind dem Verfasser unbekannt, aber mit Sicherheit einer Untersuchung wert.

Abschließend, um das zentrale Charakteristikum dieses Romans über Deutschland und die Deutschen festzuhalten und zu beschreiben, könnte man mit Vaget sagen, dass „praktisch alle zentralen „Stellen“ der Erzählung überdeterminiert sind“⁹⁷, was das in dieser Darstellung Untersuchte keineswegs relativieren soll, sondern verdeutlicht, welche große Fläche an Interpretationen und verschiedener Anschauungen dieses Werk bietet und sicherlich einer der Hauptgründe für das rege Interesse ist, das dem Roman über sechzig Jahre nach seinem Erscheinen ungebrochen zuteil wird.

Literaturverzeichnis

Quellen (in chronologischer Ordnung)

MANN, Thomas. *Dürer* //Gesammelte Werke in dreizehn Bänden. Bd. 10. 2. durchges. Aufl. Frankfurt/Main, 1974. S. 230–233 [=Mann, 1974].

DERS.: *Brief an Klaus Mann* (27. 4. 1943) //Briefe 1937–1947. Hrsg. von Erika Mann. Kempten/Allgäu, 1963. S. 308–309 [=Brief, 1963].

DERS.: *Tagebücher 1940–1943*. Hrsg. von Peter de Mendelssohn. Frankfurt/Main, 1982 [=Tagebücher, 1982].

DERS.: *Deutschland und die Deutschen* //Gesammelte Werke in dreizehn Bänden. Bd. 11. 2. durchges. Aufl. Frankfurt/Main, 1974. S. 1126–1148 [=Deutschland, 1974].

DERS.: *Doktor Faustus*. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde (Große Kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke–Briefe–Tagebücher. Hrsg. von Heinrich Detering, Eckhard Heftrich, Hermann Kurzke et al., Bd. 10.1 und 10.2: Kommentar). Frankfurt/Main, 2007 [=Doktor, 2007].

Forschungsliteratur

BERGSTEN, Gunilla. *Thomas Manns Doktor Faustus. Untersuchungen zu den Quellen und zur Struktur des Romans* (Studia Litterarum Upsaliensia, Bd. 3). Lund, 1963 [=Bergsten, 1963].

BOLLENBECK, Georg. „Doktor Faustus“: *Das Deutungsmuster des Autors und die Probleme des Erzählers* //Thomas Mann. *Doktor Faustus*. 1947–1997 (Publikationen zur Zeitschrift für Germanistik, Bd. 3). Hrsg. von Werner Röcke. Bern-Berlin-Brüssel et alii, 2001. S. 35–58 [=Bollenbeck, 2001].

⁹⁰Eberlein, S. 8.

⁹¹GKFA Bd. 10.1, Kap. XXXVI, S. 566–567.

⁹²Ebd., Kap. XXXVIII, S. 603.

⁹³Kurzke, 1999, S. 501. Vgl. Anm. 36.

⁹⁴GKFA Bd. 10.1, Kap. XXXV, S. 552.

⁹⁵vgl. Anm. 16.

⁹⁶Das belegen die von ihm angestrichenen Anmerkungen in Straußens Hutten-Biographie, in denen es um Reuchlin und die Dunkelmännerbriefe geht. Pforzheim als Geburtsort von Reuchlin wurde von Mann explizit angestrichen.

⁹⁷Vaget, 1989, S. 128.

- EBERLEIN, Johann Konrad. *Albrecht Dürer* (Rowohlts Monographien, hrsg. von Wolfgang Müller u. Uwe Naumann). 2. Aufl. Reinbek bei Hamburg, 2003 [=Eberlein, 2003].
- HAMACHER, Bernd. *Thomas Manns letzter Werkplan „Luthers Hochzeit“: Edition, Vorgeschichte und Kontexte* (Thomas-Mann-Studien, Bd. 15). Frankfurt/Main, 1996 [=Hamacher, 1996].
- HEINE, Gert; SCHOMMER, Paul. *Thomas Mann Chronik*. Frankfurt/Main, 2004 [=Heine et alii, 2004].
- HERMANN, Ulrike. *Thomas Manns Roman Doktor Faustus im Lichte von Quellen und Kontexten* (Europäische Hochschulschriften. Reihe 1. Deutsche Sprache und Literatur, Bd. 1486). Frankfurt/Main-Berlin-Bern et alii, 1994 [=Hermann, 1994].
- KOOPMANN, Helmut (Hrsg.). *Thomas-Mann-Handbuch*. 3. akt. Aufl. Stuttgart, 2001 [=Koopmann, 2001].
- KURZKE, Hermann. *Thomas Mann. Epoche-Werk-Wirkung*. 3. erneut überarb. Aufl. München, 1997 [=Kurzke, 1997].
- KURZKE, Hermann. *Thomas Mann. Das Leben als Kunstwerk*. München, 1999 [=Kurzke, 1999].
- MAHAL, Günther. *Faust. Und Faust. Der Teufelsbündler in Knittlingen und Maulbronn*. Tübingen, 1997 [=Mahal, 1997].
- PETERSEN, Jürgen H. *Faustus lesen. Eine Streitschrift über Thomas Manns späten Roman*. Würzburg, 2007 [=Petersen, 2007].
- REICH-RANICKI, Marcel. *Wir verlorenen Kinder Deutschlands // ders.: Sieben Wegbereiter. Schriftsteller des zwanzigsten Jahrhunderts*. München, 2004, S. 52–66 [=Reich-Ranicki, 2004].
- SCHNEIDER, Thomas. *Das literarische Porträt. Quellen, Vorbilder und Modelle in Thomas Manns „Doktor Faustus“*. Berlin, 2005 [=Schneider, 2005].
- SCHRÖTER, Klaus. *Thomas Mann* (Rowohlts Monographien, hrsg. von Wolfgang Müller u. Uwe Naumann). Überarb. Neuausgabe Reinbek bei Hamburg 2005 [=Schröter, 2005].
- SCHWAB, Hans-Rüdiger. *Johannes Reuchlin. Deutschlands erster Humanist. Ein autobiographisches Lesebuch*. München, 1998 [=Schwab, 1998].
- SCHWARZ, Jörg. *Das europäische Mittelalter II. Herrschaftsbildungen und Reiche 900–1500* (Grundkurs Geschichte, hrsg. von Michael Erbe). Stuttgart, 2006 [=Schwarz, 2006].
- Thomas Mann: ein Leben in Bildern*. Hrsg. von Hans Wysling und Yvonne Schmidlin. Zürich, 1994 [=Mann ein Leben, 1994].
- „Und was werden die Deutschen sagen?“. *Thomas Manns Roman Doktor Faustus*. Hrsg. von Hans Wißkirchen und Thomas Sprecher (Buddenbrookhaus-Kataloge). Lübeck, 1997 [=Und was, 1997].
- VAGET, Hans Rudolf. *Kaisersaschern als geistige Lebensform. Zur Konzeption der deutschen Geschichte in Thomas Manns „Doktor Faustus“ // Der deutsche Roman und seine historischen und politischen Bedingungen*. Hrsg. von Wolfgang Paulsen. Bern-München, 1977, S. 200–235 [=Vaget, 1977].
- VAGET, Hans Rudolf. *Thomas Mann und James Joyce. Zur Frage des Modernismus im Doktor Faustus // Thomas Mann Jahrbuch 2* (1989), S. 121–150 [=Vaget, 1989].
- VOSS, Lieselotte. *Die Entstehung von Thomas Manns Roman „Doktor Faustus“*. Dargestellt anhand von unveröffentlichten Vorarbeiten (Studien zur deutschen Literatur, hrsg. von Richard Brinkmann, Friedrich Sengle und Klaus Ziegler, Bd. 39). Tübingen, 1975 [=Voss, 1975].